
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.9

DOI 10.5281/zenodo.8380070

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN

ЛОТОЦКАЯ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

магистрантка,

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

LOTOTSKAYA ALINA ALEXANDROVNA,

Master's student,

Plekhanov Russian University of Economics.

В данной статье представлены результаты анализа внешнеэкономических связей между государствами – Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Рассмотрена история зарождения отношений между государствами, в том числе охарактеризовано их современное макроэкономическое состояние, торговые показатели, инвестиционные потоки. Проведена оценка степени влияния геополитического контекста и региональных инициатив на развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития и укрепления торговых и инвестиционных отношений между государствами, а также о роли обеих стран в поддержании региональной стабильности.

This article presents the results of the analysis of foreign economic relations between the states – the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic. The history of the origin of relations between states is considered, including their current macroeconomic state, trade indicators, investment flows. The degree of influence of the geopolitical context and regional initiatives on the development of bilateral cooperation between Kazakhstan and Kyrgyzstan has been assessed. It is concluded that it is necessary to further develop and strengthen trade and investment relations between the states, as well as the role of both countries in maintaining regional stability.

Ключевые слова: *внешнеэкономические связи, Казахстан, Кыргызстан, торговля, двусторонние отношения, среднеазиатские государства, инвестиции, сотрудничество.*

Key words: *foreign economic relations, Kazakhstan, Kyrgyzstan, trade, bilateral relations, Central Asian states, investments, cooperation.*

Введение. По мере того, как мировая экономика вступила в эру глобализации, усиление интеграции и взаимозависимости государств в сфере внешнеэкономических отношений становится все более важным. Как результат, построение двусторонних отношений и региональных экономических связей оказывает существенное влияние на экономиче-

ское развитие каждого государства. Исключением не являются и расположенные в самом сердце Центральной Азии две страны – Казахстан и Кыргызстан.

Актуальность исследования обуславливается всевозрастающей значимостью азиатских игроков на мировой арене. Благоприятным фактором развития двусторонних отношений между Казахстаном и Кыргызстаном служит их непосредственная географическая близость – государства являются странами-соседями. Глобализация оказывает сильное влияние на изменение политики развития данных государств, в настоящее время они сталкиваются с новыми вызовами, которые обуславливает необходимость развития торгового и инвестиционного сотрудничества с другими государствами. Проведенный в статье анализ внешнеэкономических связей между Казахстаном и Кыргызстаном может помочь при разработке стратегий сотрудничества в условиях быстроменяющейся мировой экономической конъюнктуры.

Целью исследования является проведение анализа развития внешнеэкономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном путем выявления основных тенденций в торговле, инвестиционном сотрудничестве, а также оценки влияния геополитических факторов на развития двустороннего взаимодействия между государствами.

История развития двусторонних торговых отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Как известно, Казахстан и Кыргызстан являются странами бывшего Советского Союза, и уже тогда они имели тесные экономические связи. После распада СССР в 1991 году и обретения независимости страны продолжили развитие своих собственных внешнеэкономических отношений.

Новые вызовы начала 1990-х годов, связанные с необходимостью трансформации собственных экономик и переходом к рыночной системе, стали результатом сокращения объемов торговли между государствами. Однако в течение следующих десятилетий Казахстан и Кыргызстан постепенно восстанавливали и расширяли свои связи.

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на характер и динамику двусторонних торговых отношений между странами, является и их геополитическое положение и взаимодополняемость ресурсов. Казахстан является важным поставщиком энергетических ресурсов, таких как нефть и газ, на территорию Кыргызстана, а последний, в свою очередь, поставляет продукты питания и стройматериалы на казахский рынок.

Впоследствии торговый оборот между Казахстаном и Кыргызстаном стабильно рос, и государства начали задумываться о либерализации торговли, что достигалось благодаря заключению двусторонних соглашений и договоров о сотрудничестве. Важно отметить, что членство обеих стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который был создан для укрепления экономических связей между бывшими советскими республиками, также сыграло свою роль в углублении торговых отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Таким образом, история развития торговых отношений между данными государствами может послужить примером того, как страны могут преодолевать исторические вызовы и строить взаимовыгодные отношений на основе взаимного интереса и сотрудничества [9].

Макроэкономическая характеристика развития национальных экономик Казахстана и Кыргызстана на современном этапе.

Казахстан является крупным и влиятельным развивающимся государством Центральной Азии с богатым разнообразием ресурсов. Экономика государства в большинстве своем строится на добыче и экспорте энергоресурсов, таких как нефть и газ, что в свою очередь делает страну уязвимой к колебаниям на мировых рынках. Однако, понимая важность диверсификации собственной экономики, на современном этапе в государстве развиваются и другие сектора, такие как производство и транспорт. Государство играет важную геополитическую роль в регионе и активно вступает в различные интеграционные группировки, такие как ЕАЭС и другие [6].

Кыргызстан же, в свою очередь, является небольшим среднеазиатским государством, экономика которого основывается на сельском хозяйстве и секторе услуг. Страна имеет менее диверсифицированную экономику по сравнению с Казахстаном и является более уязвимой к внешним экономическим факторам. Помимо этого в стране существуют проблемы безработицы. Кыргызстан стремится развивать свою экономику и улучшать инфраструктуру для привлечения инвестиций и поддержки экономического роста [7].

Рис. 1. Динамика объемов ВВП Казахстана и Кыргызстана, 2016-2022гг., млрд долл. США [12].

Исходя из представленных данных на рис. 1, прослеживается тенденция увеличения объема реального ВВП в обеих странах. Несмотря на проблемы, связанные с сокращением добычи нефти, и трудности с поставками, обусловленные экономическими связями с Россией, в 2022 году Казахстан продемонстрировал рост ВВП на 11,6 п.п. и за 7 лет объем реального ВВП Казахстана увеличился с 137,3 млрд. долл. США до 220,6 млрд. долл. США, а в Кыргызстане с 6,8 млрд. долл. США до 10,9 млрд. долл. США. Такой рост связан с увеличением объемов инвестиций, внешнеторгового оборота и конечного потребления.

Согласно модели экономического развития У. Ростова, Казахстан и Кыргызстан находятся на разных стадиях развития.

Кыргызстан можно отнести к стадии «традиционное общество». Это означает, что экономика страны все ещё основывается на сельском хозяйстве и традиционных отраслях, таких как текстильное производство и ремесла. Кыргызстан сталкивается с проблемами в области инфраструктуры, доступа к финансовым ресурсам и низкой производительности сельского хозяйства. Однако страна имеет потенциал в секторе туризма и сельского хозяйства, чтобы стимулировать экономический рост.

Казахстан можно отнести к стадии «индустриального развития». Это означает, что экономика страны уже преодолела стадию развития, связанную с традиционной экономикой, и перешла к развитию реального капитала. В индустриальном обществе экономика Казахстана сосредоточена на производстве товаров и услуг. Основные отрасли включают добычу и переработку нефти, газа, угля, металлургию, химическую промышленность, машиностроение и строительство. Казахстан также активно развивает свои инфраструктурные проекты, включая строительство дорог, железнодорожных путей, аэропортов и портов. Это способствует развитию транспортной и логистической отраслей, а также обеспечивает связь с другими странами и регионами [4, с. 768].

Современное состояние внешнеторговых отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Торговля играет важную роль в построении внешнеэкономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. Оба государства поддерживают двусторонние торговые связи, что способствует развитию их экономик и взаимному обогащению.

Анализируя динамику объемов товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном за период с 2016 по 2022 годы, можно заметить, что стабильные изменения показателей, спады, во многом, становились следствием изменений мировых цен на энергоресурсы и влияния других факторов. За исследуемый период объем экспорта из Казахстана в Кыргызстан вырос в 2 раза и составил 745,3 млн долл. США в 2022 году, аналогичным образом в 2 раза увеличился и объем экспорта из Кыргызстана в Казахстан, однако сам показатель ниже и составляет 438,9 млн долл. США (табл. 1). В общем товарообороте Казахстана на Киргизию приходится 0,9%, в то время как в товарообороте Киргизии Казахстан занимает 20,1%, что позволяет сделать вывод о том, что Казахстан является одним из важнейших торговых партнеров в регионе.

Таблица 1. Объемы товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном, 2016-2022гг., млн долл. США [10]

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Объем торговли Казахстана с Кыргызстаном	376,1	516,7	656,9	604,0	562,1	674,8	745,3
Объем торговли Кыргызстана с Казахстаном	250,0	281,4	253,0	295,8	254,0	404,9	438,9

Говоря о структуре торговли, стоит отметить, что Казахстан экспортирует в Киргизию энергоресурсы (нефть и газ), металлы, стройматериалы, продукты питания, промышленную продукцию и другие товары. В свою очередь, Кыргызстан экспортирует в Казахстан такие товары, как продовольственная продукция, текстиль, обувь и др. (табл. 2). Что касается услуг, то оба региона являются популярными туристическими направлениями, предлагают услуги в сфере гостеприимства, включая гостиницы, рестораны, туристические агентства, экскурсии и т.д. Помимо этого, Казахстан предоставляет транспортные и логистические услуги для грузоперевозок через свою территорию в Кыргызстан и другие регионы. Кыргызстан, например, оказывает услуги образования для студентов из Казахстана, включая высшее образование и курсы обучения [11].

Таблица 2. Структура товарооборота между Казахстаном и Кыргызстаном, 2022г., % [11]

	Экспорт из Казахстана в Кыргызстан	Экспорт из Кыргызстана в Казахстан
Сельскохозяйственные товары	0,1	0,2
Продовольственные товары	30,2	20,8
Топливо	8,8	4,0
Руды и металлы	3,6	26,7
Промышленная продукция	53,7	48,3
Прочие товары	3,7	0,0

На развитие внешнеэкономических отношений между данными государствами влияют определенные факторы, такие как:

- географическое положение. Географическое положение Кыргызстана позволило государству стать транзитной страной в Центральной Азии, через государство проходит множество товаров, в том числе и из Казахстана, которые поставляются на территории Китая, России и Турции. Казахстан же имеет длинное побережье вдоль Каспийского моря, что открывает доступ к морским торговым маршрутам, что дает возможность государству экспортировать товары через порты и упрощает транзит в Кыргызстан и другие среднеазиатские страны. Помимо этого, так как страны являются прямыми соседями, на границе присутствуют пограничные пункты, что облегчает движение товаров и людей через границу, что, в свою очередь, способствует более выгодной и эффективной торговле между двумя странами. Также географическое положение государств упрощает им доступ к рынкам Средней Азии и дальнейшему восточному направлению. Это делает их важными торговыми партнерами для других среднеазиатских стран и региональных игроков;

- наличие торговых соглашений. Членство государств в Евразийском экономическом союзе позволяет облегчить торговлю, так как такие интеграции, благодаря подписанным странами-членами соглашениям, позволяют упростить таможенные процедуры, что, в свою очередь, способствует увеличению объемов торговли и инвестиций. Помимо этого, в июне 2023 года Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о создании торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу» [3]. Данное соглашение способствует улучшению логистики, созданию новых рабочих мест, привлечению новых технологий и т.д.

Инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном: исторический обзор и современное состояние.

Инвестиции и экономическое сотрудничество играют важную роль в отношениях между Казахстаном и Кыргызстаном, способствуя развитию обеих стран и укреплению их взаимных связей.

После распада Советского Союза поток инвестиций между Казахстаном Кыргызстаном был ограниченным, так как страны прикладывали усилия для преодоления экономических и политических вызовов, с которыми столкнулись государства в период перехода к рыночной экономике. Позже, Казахстан стал привлекать иностранные инвестиции в свою энергетическую и добывающую отрасль, что поспособствовало инвестиционному притоку в государство.

Рост объемов инвестиций в Казахстан и Кыргызстан приходится на период 2000-х – начало 2010-х годов. В то время казахские компании активно вкладывали свои денежные средства в различные сектора кыргызской экономики (торговлю, сельское хозяйство, производство и строительство). Эти инвестиции помогли стимулировать экономический рост Кыргызстана.

Упрощение торговых и экономических связей в связи с вступлением стран в Евразийский экономический союз в 2015 году поспособствовало еще большему улучшению инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Важную роль инвестиционные отношения играют именно для Кыргызстана, так как вложенные казахские средства позволяют государству развиваться и способствуют экономическому росту страны, помимо этого, инвестиционное сотрудничество еще больше укрепляет отношения между странами. Инфраструктура и энергетика являются ключевыми секторами, в которые Казахстан инвестирует в Кыргызстане. Проекты по строительству дорог, энергетических сетей и другой инфраструктуры позволяют улучшить транспортные связи и доступ к ресурсам, что способствует росту экономики. Казахстан также инвестирует в сельское хозяйство и пищевую промышленность Кыргызстана. Эти инвестиции включают в себя про-

екты по развитию сельского хозяйства, выращиванию сельскохозяйственных культур и продукции пищевой промышленности [8, с. 19].

Влияние геополитических факторов на развитие внешнеэкономических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Как отмечалось ранее, обе страны являются членами Евразийского экономического союза, который был создан для содействия экономической интеграции и торговле между странами СНГ. Эта интеграционная структура способствует развитию внешнеэкономических связей, упрощает таможенные процедуры и регулирование, а также обеспечивает доступ к более широкому рынку для товаров и услуг обеих стран. Кроме того, Казахстан и Кыргызстан расположены на ключевом участке Шелкового пути, что делает их важными транзитными пунктами для товаров, перемещающихся между Китаем и Европой. Эта инициатива стимулирует инфраструктурные проекты и торговлю в регионе.

Геополитическая стабильность в странах является ключевым фактором развития внешнеэкономических связей. Казахстан и Кыргызстан уделяют внимание развитию мира и стабильности в Центральной Азии, что способствует привлечению инвестиций и установлению торговых связей с другими странами. Обе страны активно участвуют в решении региональных конфликтов и способствуют урегулированию напряженности.

Геополитические интересы других стран, таких как Россия, Китай и Соединенные Штаты, также влияют на внешнеэкономические связи Казахстана и Кыргызстана. Эти страны могут быть ключевыми инвесторами и торговыми партнерами и влиять на политические и экономические решения в регионе.

Помимо благоприятных факторов, существуют и определенные вызовы, связанные с геополитическими факторами, к ним можно отнести:

- потенциальные конфликты. Геополитическая напряженность в Центрально-Азиатском регионе может представлять риски для стабильности и экономического развития обеих стран, например, конфликты, связанные с территориальными спорами или разногласиями по политическим вопросам;

- транснациональные угрозы. Казахстан и Кыргызстан также сталкиваются с транснациональными угрозами, такими как терроризм, кибербезопасность и незаконная торговля;

- энергетическая безопасность. Зависимость Казахстана и Кыргызстана от поставок энергоресурсов и их роль в транзите могут сделать их уязвимыми к энергетическим конфликтам или перебоям в поставках;

- торгово-экономические санкции. Введение санкций со стороны других стран может оказать влияние на торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Кыргызстаном, поскольку они могут создать дополнительные ограничения для развития их внешнеэкономических связей.

Чтобы успешно справиться с этими вызовами и минимизировать их негативное влияние на внешнеэкономические связи, Казахстан и Кыргызстан могут активно сотрудничать на региональном и международном уровнях, разрабатывать стратегии по обеспечению стабильности и безопасности, а также развивать экономику и инфраструктуру для устойчивого роста [2, с. 245].

Вывод. В данной научной статье были проанализированы внешнеэкономические связи между Казахстаном и Кыргызстаном путем охвата различных аспектов, начиная от истории развития торговых отношений и заканчивая углубленным рассмотрением влияния геополитических факторов на развитие этих отношений.

В ходе исследования было выявлено, что страны имеют богатую историю становления двусторонних торговых отношений, которая началась еще со времен Советского Союза и развивалась в условиях обретения независимости каждым государством; на современном этапе эти отношения имеют стратегическое значение для экономического развития и благо-

состояния Казахстана и Кыргызстана.

Анализ макроэкономических показателей национальных экономик Казахстана и Кыргызстана показал, что они обладают своими уникальными характеристиками, что создает разнообразные возможности и вызовы в развитии их внешнеэкономических связей, но государства также схожи в некоторых аспектах.

Также, основываясь на анализе показателей объемов торговли между странами, можно сделать вывод, что Казахстан является значимым торговым партнером для Кыргызстана, поскольку на долю этого государства приходится 20,1% всего кыргызского экспорта в 2022 году.

Геополитические факторы, такие как членство в Евразийском экономическом союзе и роль в инициативе «Шелковый путь», оказывают значительное влияние на развитие экономических связей между странами.

В целом, внешнеэкономические отношения между Казахстаном и Кыргызстаном представляют собой сложный и многогранный аспект их внешней политики. Эти отношения были сформированы историческими, экономическими и геополитическими факторами и будут продолжать развиваться в зависимости от вызовов и возможностей, с которыми столкнутся обе страны в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аргынгазинов А.А. Внешняя торговля Казахстана: современные тенденции и особенности экспорта // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. С. 23-32.
2. Бостонкулова М.Т. Кыргызско-Казахские взаимоотношения в современных условиях // Известия вузов. 2022. № 3. С. 244-246.
3. Интернет-портал СНГ. URL: <https://e-cis.info/news/568/109721> (дата обращения: 10.09.2023).
4. Кермазова Д.К. Уолт Уитмен Ростоу и теории стадии экономического роста // Форум молодых учёных. 2019. № 2 (30). С. 767-771.
5. Фынчина Х.А. ЕАЭС и развитие внешней торговли Кыргызской Республики // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. 2020. С. 55-62.
6. An economic overview of Kazakhstan: trends and challenges. OECD. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/966eed7d-en/index.html?itemId=/content/component/966eed7d-en> (дата обращения: 10.09.2023).
7. Kyrgyz Republic overview. URL: <https://www.ebrd.com/where-we-are/kyrgyz-republic/overview.html> (дата обращения: 10.09.2023).
8. Nawal K. Paswan. Investment Cooperation in Central Asia: Prospects and Challenges // India Quarterly. 2013. Vol. 69, No. 1. pp. 13-33.
9. Prof. Dr. Jusup Pirimbaev, Dr. Junus Ganiev. Trade Relations Between Kazakhstan and Kyrgyzstan: A Historical Perspective // International Conference on Eurasian Economies. 2012. pp. 502-508.
10. UNCTADStat. Merchandise trade matrix in thousands United States dollars, annual, 2016-2022. URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx> (дата обращения: 10.09.2023).
11. UNCTADStat. Services (BPM6): Exports and imports by service category and trading partner, annual. URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx> (дата обращения: 10.09.2023).
12. World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> (дата обращения: 10.09.2023).

© Лотоцкая А.А., 2023.